

10-SINFDA "O'ZBEKISTONNING GEOEKOLOGIK MUAMMOLARI" MAVZUSINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Palvanova Dilnoza To'rayevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 24-sonli maktabning
geografiya fani o'qituvchisi

Matsolayeva Madina Qurbonboyevna

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 46-sonli maktabning
geografiya fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar qatorida pedagogik texnologiyaning mazmun-mohiyati, metodlarning zamon talabiga mos ravishda yanada takomillashib borayotganini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bugun mamlakatimizga mos milliy va zamonaviy pedagogika vujudga kelayotgani va uning bosh vazifasi - insonga xizmat qilish, tarbiya va hayot munosabatlarini uyg'unlashtirishdir. Ma'lumki, geografiya dars jarayonlari o'quv materiallari, xaritaga, turli ko'rgazmali o'quv qurollarga, shuningdek muayyan geografik obyektga bog'lab o'rganilishi bilan boshqa o'quv fanlaridan ajralib turadi. Geografiya darslarida tabiiy ko'rgazmalardan, ilmiy asoslangan, daliliy materiallardan foydalanish geografiya fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni hamda e'tiborni yanada oshiradi.

KALIT SO'ZLAR: geografiya dars jarayonlari o'quv materiallari, xaritaga, turli ko'rgazmali o'quv qurollarga, zamonaviy pedagogika.

Ta'lim-tarbiya metodlari esa, mohiyatan va mazmunan fanni o'qib o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'qitish jarayonida aniq maqsadga erishish, qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasining o'qituvchi

tomonidan o'quvchilar ongiga yetkazib bera olsagina ko'zlangan maqsadlarga erishishga xizmat qiladi. Endi —O'zbekistonning geoekologik muammolari mavzusini dars jarayonida yoritishning usul va

uslublariga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo, o'quvchilarni oldindan kelgusi dars jarayoniga tayyorlash zarur bo'ladi. Misol uchun: —O'zbekistonning geoekologik muammolari mavzusiga oldindan tayyorgarlikka ega bo'lishlari, ya'ni bizning diyorumizda qanday geoekologik muammolar borligini o'rganib kelishlari, oldingi darsda topshiriq sifatida berib yuboriladi. Dars boshlanganda o'quvchilarda dars jarayoniga oldindan tayyorgarlik bo'lib, ularga qisqartirilgan tarzda 20 minutlik taqdimot, tarqatma materiallar (geoekologik muammolardan tuzilgan savollar, siz bilasizmi turkumida) va ko'rgazmali qurollar yordamida quyidagi materillar orqali mavzu tushuntirib beriladi. Geoekologik muammolar-insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan, ularning tabiiy muhit bilan munosabatlarda va geotizimlarning bir butunligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropogen omillar natijasida yuzaga kelgan jarayonlar va hodisalar hisoblanadi.

Darsning qolgan 25 daqiqasining 15 daqiqasini turli xil

interfaol metodlar yordamida, ya'ni —Aqliy hujum, — Blits savol-javob (tezkor savollarga tezkor javob), — Bumerang (otilgan bumerang tayoqchasining o'ziga qaytib kelganidek, berilgan savol, savol beruvchiga kelishi, uning o'zi uni to'ldirishi bilan yakunlanadi) va guruhlarda ishlash metodlari orqali o'tkazib o'quvchi-yoshlar xarita-sida mavzuni mustahkam muhrlab qo'yish mumkin. — Aqliy hujum metodidan foydalanib dars mashg'ulotini tashkil etish qay tariqa amalga oshiriladi. Oldindan savollar mavzu doirasida tuzib kelinadi. Mavzuni yoritish jarayoni bilan ham yakunlangandan keyin ham qo'llanishi mumkin, shunda savollarga javob berayotgan o'quvchida beixtiyor esda olib qolish fenomeni ishga tushib, avtomatik tarzda xotirada saqlanadi. Buning natijasida esa ta'lim samaradorligi oshadi. —Aqliy hujum metodini qo'llashda quyidagicha, oddiylikni kasb etuvchi savollardan foydalaniladi.

Savollar:

1. Geologik muammolar deganda qanday muammolarni tushunasiz?

2. Ular qanday yuzaga keladi?
3. Ularning ta'sir doirasi va ko'lamiga ko'ra global, mintaqaviy va hududiy qismlarga ajrating?
4. O'zbekiston hududida mavjud geoekologik muammolarni sanang.
5. Ular inson va tabiat omilida vujudga kelishiga qarab ikki guruhga ajrating.
6. Geoekologik muammolarni yechish imkoni bormi? va shunga o'xshash savollar.

—Blits savol-javob metodidan foydalanish asosan 20 daqiqalik qisqacha dars bayonidan keyin 15 daqiqada amalga oshiriladi. Bu metod qisqa savollarga, qisqacha tez javob berish uslubi bo'lib, o'quvchilar jamoasida qo'llanilsa, raqobat muhitini shakllantirib, javob berishga bo'lgan motivni oshiradi.

Savollar quyidagicha tuziladi:

1. Geoekologik muammolarning qanday turlarini bilasiz?
2. Sayyoraviy geoekologik muammolarga qanday muammolar kiradi?
3. Regional geoekologik muammolarga qanday muammolar kiradi?

4. Lokal geoekologik muammolarga qanday muammolar kiradi?

5. Orol dengizining qurishi qanday muammolar sirasiga kiradi?

5. Geoekologik muammolarni yechimining ilmiy asoslari qanday prinsiplardan iborat?

—Bumerang metodida darsning 15 daqiqasini o'tkazish xaritasi uchun oldindan savollar tuzilib, sinf o'quvchilari guruhlariga ajratiladi hamda birinchi guruhga savol beriladi. 2 va 3-guruhlar to'ldiruvchi bo'lib, 2-guruh savoliga 3 va 1-guruhlar, 3-guruh savoliga 1 va 2-guruhlar to'ldiruvchi bo'ladi. Qaysi guruh javobi to'liq bo'lib unga qo'shimcha qo'shishga hojat qolmasa, ixtiyoriy tarzda shu guruh ball nisbatida, berilgan bir necha savollar yuzasidan a'lochi bolib oladi, qolganlari o'rta va past darajaga ajratiladi, shunga qarab ularni baholash mumkin.

Metodlarni qo'llash jarayonida o'quvchilarning hammasini qamrab olish talab etiladi. O'zlashtirishi past o'quvchilar chetda qolib, faol o'quvchilar javob berishi kerak

emasku, asosiy maqsadimiz hamma o'quvchilarda shu mavzu yuzasidan bilimlar hosil qilish.

Darsning qolgan 10 daqiqasining yarmini bo'lib o'tgan dars muhokamasiga bag'ishlanadi. Ya'ni darsning tashkiliy jarayoni, javoblari noaniq qolgan savollarga va tushinilmay qolgan qismi bo'lsa, tushuntirishga, qolgan 5 daqiqasida o'quvchilar baholanib uyga vazifalar beriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dars jarayonini bunday interfaol

usullar orqali tashkil etish, dars mashg'ulotlarida qatnashayotgan barcha o'quvchilarda qiziqish uyg'otishi tabiiy. Agarda shunday metod-larda dars jarayonlari tashkil etilsa, o'quvchilar keyingi bo'lajak darsni intiqlik va kuchli tayyorgarlik bilan kutishadi. Biz pedagoglar esa, o'zimizning oldimizga qo'ygan maqsadni to'liq bajargan va maqsadimizga erishgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Sharipov, V.N.Fedorko, N.I.Safarova, V.A.Rafiqov. Geografiya 10-sinf darsligi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. 146-150 betlar.
2. A.Rafiqov va boshqalar. Amaliy geografiya akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. "Sharq" nashriyoti, 2014. 94 bet.
3. P.G'ulomov va boshqalar. Geografiya 7-sinf darsligi. "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2017 . 166 bet